
EL MODELO EBDE, UN DETONANTE PARA LA TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL

Documento de trabajo

31 DE AGOSTO DEL 2023
TATIANA IBETH RAMÍREZ CASTELLANOS
Madrid, España

EL MODELO EBDE, UN DETONANTE PARA LA TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL

Tatiana Ibeth Ramírez Castellanos
Universidad Complutense de Madrid
tatramir@ucm.es

Nota de la autora. Este documento de trabajo es un producto derivado de la investigación doctoral de la autora y fue redactado en el año 2023 como avance de tesis. Una versión preliminar de este texto fue presentada como ponencia en el *XIV Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño*, celebrado en Buenos Aires, Argentina en agosto del 2023. El lenguaje y los tiempos verbales reflejan el estado de la investigación en el momento de su escritura original. Una versión final y consolidada de estos hallazgos se encuentra disponible en la tesis titulada *Educación basada en el diseño estratégico: hacia la innovación social*, defendida en la Universidad Complutense de Madrid en el año 2025.

Resumen

El trabajo que se desarrolla tiene como objetivo definir la contribución que la educación basada en el diseño estratégico tiene frente a una cultura de la innovación. A partir de ahí se proyecta consolidar progresivamente un Modelo basado en la relación entre el diseño estratégico y la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) específicamente. Esta comunicación tiene como objetivo presentar la metodología de desarrollo del Modelo, las características y las competencias que lo fundamentan. Asimismo, se pretende presentar las relaciones que se han identificado entre el diseño estratégico y la EDS, los objetivos compartidos y cómo el Modelo puede integrarse a las culturas dominantes de las organizaciones.

Palabras clave: diseño estratégico; educación, desarrollo sostenible; cultura de innovación;

práctica reflexiva; pensamiento sistémico.

Abstract

This work has the objective of defining the contribution that education based on strategic design has against a culture of innovation. From there, it is planned to progressively consolidate a Model based on the relationship between strategic design and Education for Sustainable Development (ESD) specifically. This paper aims to present the development methodology of the Model, the characteristics and the competencies that underlie it. Likewise, it is intended to present the relationships that have been identified between the strategic design and ESD, the shared objectives and how the Model can be integrated into the dominant cultures of the organizations.

Keywords: strategic design, education, sustainable development, culture of innovation; reflective practice; systems thinking.

Introducción

La investigación tiene como propósito dar continuidad al trabajo previo realizado en los estudios de máster universitario en diseño (2018-2019) en la Universidad Complutense de Madrid, en el cual se partió de la necesidad por contribuir al bienestar y al desarrollo humano desde la satisfacción de las dimensiones humanas: juego y trabajo; y, la ampliación de las oportunidades de las personas.

En el trabajo previo se abordó una serie de problemáticas sociales en torno a:

- La carencia de una cultura de la innovación.
- Los sistemas de medición de la innovación.

De las problemáticas anteriores se formularon los siguientes objetivos:

- Identificar las características de una cultura de la innovación.
- Formular los elementos de una estrategia para contribuir a una cultura de la innovación.
- Consolidar una propuesta a partir del diseño, en función de contribuir a una cultura de la innovación.

Una de las hipótesis planteadas consistió en que la educación basada en el diseño contribuye al bienestar humano desde la satisfacción de las dimensiones humanas, entre las cuales se consideraron las siguientes: el conocimiento y la experiencia estética, el trabajo y el juego; la amistad, la auto-integración y la auto-expresión (Alkire, 2002).

Dichas dimensiones, entre otras, son una propuesta de Sabine Alkire, directora de *Oxford Poverty & Human Development Initiative* (OPHI). En su planteamiento sobre las dimensiones del bienestar humano, Alkire interconectó un conjunto de dimensiones que

trascienden de las necesidades básicas y contempla las dimensiones de desarrollo y bienestar humano a partir de la relación entre el entorno y los diferentes sistemas sociales: sistemas económicos, políticos, culturales, ambientales o espirituales.

Desde esta perspectiva las dimensiones del desarrollo humano son consideradas como principios y valores fundamentales (Alkire, 2002).

En este punto es importante manifestar que, tanto para el trabajo previo como para el actual, no se clasifica la educación como un grado o escenario específico de la educación formal, como lo puede ser la educación primaria, secundaria o universitaria; o la escuela y universidad; sino que se aborda la educación como un proceso continuo de aprendizaje que se da a lo largo de toda la vida sin distinguir escenario. Esto permite llevar el campo de la educación a cualquier terreno como el empresarial.

Dado lo anterior, el actual trabajo de investigación tiene como objetivo dar continuidad al trabajo previo adelantado a partir de la reformulación de los objetivos, esta vez integrando a la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) como un elemento clave de la investigación. Dicho esto, la investigación que hoy por hoy se adelanta tiene como objetivo general definir la contribución que la educación basada en el diseño estratégico tiene frente a una cultura de la innovación. A partir de ahí se proyecta definir un modelo basado en la relación del diseño estratégico y la educación, específicamente de la EDS, coherente con una cultura de la innovación.

Aunque la propuesta que se desarrolla busca contribuir desde el quehacer del diseño y la responsabilidad que este y el diseñador tienen con el entorno y con el bienestar humano, la propuesta pretende ser útil para escenarios que impliquen procesos de aprendizaje continuos. Así, resulta pertinente realizar un trabajo de observación y experimentación en organizaciones que participan activamente y contribuyen desde su quehacer al desarrollo de

su entorno.

Así, se realizó un diagnóstico con relación a las barreras a la innovación y al nivel de uso del diseño en la empresa de sector *e-learning* Innovahub Colombia S.A.S.¹ ubicada en Bogotá Colombia (2020 – 2021). El diagnóstico se utilizó como recurso para la definición de situaciones problemas en torno a la cultura de innovación en la empresa, y como recurso para la creación de la primera versión del Modelo EBDE (Educación basada en el diseño estratégico).

¹ InnovaHub es una empresa de gestión del conocimiento y consultoría en educación *e-learning*. Para ver más sobre Innovahub Colombia S.A.S diríjase a: <https://innovahub.org/>

Marco Referencial

Consideraciones sobre el Diseño Estratégico

El diseño estratégico está relacionado con la capacidad de anticiparse a los posibles problemas que emergen tanto del presente como del futuro. Generar respuestas a problemas de forma estratégica es identificar los problemas, describirlos, definirlos y en palabras de Ezio Manzini, es darle forma al problema de tal manera que sea fácil de entender. (Manzini, 2015). Dado el carácter anticipatorio, indagatorio y reflexivo del diseño estratégico, y los alcances que este puede tener (pensamiento de diseño y pensamiento sistémico), la creación de respuestas con sentido a partir del diseño estratégico cobra importancia para la sociedad haciendo frente a los actuales y posibles futuros problemas. Generar respuestas con sentido implica la selección de elementos, de relaciones, de acciones potentes, donde se activan, mantienen y orientan los procesos en función de la creación de respuestas con impacto y significado para las personas y para la naturaleza humana², es decir, un diseño en función de la creación de experiencias y la generación de significado en el entorno.

Al respecto, Dan Hill propone al diseño estratégico como un medio para hacer frente a los principales problemas interdependientes y complejos de una sociedad inestable, lo que supone que el diseño estratégico sea ese medio que permita el cambio sistémico y vaya más allá de un conjunto de herramientas y vocabulario (Hill, 2012) hasta llegar a ser un medio para construir valores compartidos e intereses convergentes.

Lo expresado por Hill se enmarca en el diseño para la innovación social, y el diseño estratégico puede entenderse como progenitor y como medio de las *asociaciones para el*

² Entiéndase por “naturaleza humana” no solo la especie humana como persona si no su entorno físico y natural, el espacio donde se relaciona.

diseño en función de la innovación social.

Las asociaciones para el diseño son aquellos grupos de actores que actúan e interactúan entre sí conforme a un objetivo y una forma de actuar en común. En el marco del diseño para la innovación social, estas asociaciones son conformadas con el fin de construir “valores compartidos e intereses convergentes” (Manzini, 2015, p. 65).

Dado lo anterior, las asociaciones para el diseño deben ser constituidas conforme al nivel de complejidad de cada proyecto, deben hacer frente a los cambios sociales y ser establecidas de forma que las iniciativas que surjan tengan efecto en su contexto. A esto se le atribuye el carácter de dotador de sentido del diseño. Para ello, de acuerdo con Manzini, es necesario asumir la estrategia y la capacidad del diseño dentro de las asociaciones, lo cual permite afrontar las demandas y exigencias del contexto (2015).

Por otro lado, Donald Schön, filósofo y profesor de planificación urbana, centró sus estudios en la praxis profesional y en los procesos cognitivos de los diseñadores, entre otros. En una de sus investigaciones Schön definió al diseño como una práctica reflexiva, ya que los expertos en diseño se enfrentan a la incertidumbre y a situaciones desconocidas, lo que los obliga a proponer y seleccionar acciones que en ocasiones generan resultados imprevistos, llevando al experto en diseño a descubrir consecuencias e implicaciones (1992) y por lo tanto a cuestionarse de forma crítica y continua.

La práctica del diseño estratégico implica centrarse en el proceso y generar respuestas que se ubican en las dimensiones de lo físico, lo biológico y lo social, explorar el contexto ampliamente, los elementos que lo componen, entender las relaciones y las necesidades que surgen. Esta práctica, por lo tanto, está dotada de pensamiento sistémico.

En palabras de Pilar Lara:

Quien trabaja en un proyecto concreto de diseño estratégico, lo examina en relación al contexto de un proyecto mayor subyacente que consiste en la revisión y reformulación de la sociedad en su conjunto. Un número creciente de profesionales del diseño manifiestan su interés y voluntad de implicarse en un extenso proyecto de transformación de nuestra civilización. Más allá del concepto *design thinking*, que se percibe como ligado a la resolución de problemas tácticos, se empieza a utilizar el término '*strategic design thinking*', para posteriormente desembocar en '*systems thinking*' más acorde con este objetivo ampliado. (Lara, 2021, p. 81).

En coherencia con este planteamiento, desde el Helsinki Design Lab (s. f.), una iniciativa fundada en Finlandia que investigó acerca de la teoría y la práctica del diseño estratégico, se hizo énfasis en la forma característica del diseño estratégico para abordar desafíos del panorama general, es decir a un nivel sistémico; de manera que se apliquen algunos principios del diseño 'tradicional' junto con la capacidad estratégica del diseño. En consecuencia, el diseño estratégico elabora un sistema de toma de decisiones para redefinir la forma en la que se abordarán los desafíos, identificar oportunidades de intervención y proporcionar respuestas sostenibles y resilientes.

Competencias derivadas del Diseño Estratégico

Aunque en la literatura académica se han identificado un gran número de capacidades, habilidades y competencias del diseño en general, las descritas a continuación responden al marco del diseño estratégico y a la pregunta '¿qué competencias requieren hoy por hoy las personas y las organizaciones que son responsables de construir y contribuir al desarrollo de su entorno?' en particular, esto significa que, aunque algunas de las competencias no fueron planteadas desde estudios y literatura propia del diseño estratégico, se consideran relevantes para construir valores compartidos e intereses convergentes relativos a problemas complejos

e interconectados, y a la práctica del diseño estratégico.

Las siguientes competencias son una primera aproximación conceptualizada e integrada de competencias revisadas en literatura y estudios; que tienen como objetivo responder al marco trazado.

- Integración
- Visualización
- Administración
- Aceptación de la complejidad
- Sentido crítico
- Sentido práctico
- Creatividad
- Aprendizaje
- Pensamiento crítico
- Sensibilidad social y ecológica
- Liderazgo
- Articulación
- Cultivar posibilidades
- Trabajo en equipo
- Imaginar nuevas opciones
- Creación y evaluación iterativa para converger hacia un impacto deseado
- Identificación de una amplia gama de posibilidades
- Agregar o mantener valor a medida que las piezas se integran en un todo
- Habilidad para establecer relaciones intencionadas entre la solución y su contexto

Competencias desde la Educación para la Sostenibilidad

Por otro lado, Wiek, Keeler y Redman (2011) definieron un conjunto de competencias que consideraron clave para los problemas de la sostenibilidad. En el marco de la presente investigación, las competencias definidas por los autores se consideran necesarias para manejar los desafíos sociales y sostenibles complejos. Las competencias definidas por los autores y pertinentes para el presente trabajo de investigación son las siguientes:

- Pensamiento sistémico
- Anticipatoria
- Normativa
- Estratégica
- Interpersonal
- Competencia general de investigación y de resolución de problemas

Las competencias descritas se definieron en el marco de la educación superior para la sostenibilidad y para la estructuración de programas académicos formales, sin embargo, más allá de eso, estas competencias son relevantes para la presente investigación toda vez que se constituyen como un referente para que las organizaciones evalúen y/o incorporen programas de educación orientados hacia la sostenibilidad y los pongan en marcha en escenarios no formales de aprendizaje únicamente, ya que las competencias proporcionan un marco compartido para fortalecer perfiles diferentes (Wiek et al., 2011): docentes, consultores, estudiantes, aprendices, funcionarios, entre otros; lo que implica escenarios educativos formales e informales como la escuela, la universidad, organizaciones públicas, privadas, lucrativas o sin ánimo de lucro, entre otros.

En esta misma línea, es pertinente mencionar las competencias que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2017), consolidó para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); para tal fin, la UNESCO consideró concretamente a la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) como un instrumento necesario (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2017).

En términos generales, la EDS se concibe como un elemento integral de la Agenda 2030, es relevante específicamente para el Objetivo de Desarrollo Sostenible cuatro: Educación de calidad, y se presenta como un facilitador para lograr los 17 ODS (UNESCO, 2020).

La EDS se constituye como una respuesta para contribuir desde la educación a desafíos globales (UNESCO, s. f.), a través del conocimiento, competencias y acciones centradas en cuestiones de sostenibilidad (UNESCO, s. f.).

Las competencias para la EDS se definieron como: competencia de pensamiento sistémico, competencia de anticipación, competencia normativa, competencia estratégica, competencia de colaboración, competencia de pensamiento crítico, competencia de autoconciencia y competencia integrada de resolución de problemas (UNESCO, 2017).

Al igual que las competencias de la educación para la sostenibilidad definidas por Wiek et al. (2011), las competencias para la EDS se relacionan con la práctica del diseño estratégico (por ejemplo: la competencia de *integración* es una competencia que se le atribuye al diseño estratégico y comparte características con la competencia de pensamiento sistémico definida desde el ámbito de la educación para la sostenibilidad) y complementan el conjunto de competencias de educación para la sostenibilidad con dos competencias

adicionales relevantes para el presente trabajo: la competencia de pensamiento crítico y la competencia de autoconciencia.

Lo anterior devela dos cosas: i. la autoconciencia determinará la actuación de las personas y su rol en la sociedad, esto implica que fortalecer la competencia de autoconciencia será determinante para que los agentes de cambio y/o gestores de transición contribuyan al desarrollo de su entorno del cual son responsables. ii. Tanto la competencia de pensamiento crítico como la de autoconciencia, ya han sido abordadas y descritas en cierta medida en las competencias del campo del diseño. Por lo tanto, el diseño estratégico y la educación para la sostenibilidad comparten intereses y formas de acción por medio de las competencias que emergen desde cada campo.

Bajo el Marco de Aprendizaje 2030, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2018) definió tres categorías de competencias a fin a que las personas contribuyan a un futuro sostenible y compartido basado en el bienestar (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2018). A continuación, se mencionan las competencias:

- Conciliar tensiones y dilemas
- Asumir la responsabilidad
- Crear nuevo valor.

Dado lo anterior, cabe conceptualizar un conjunto de competencias que surgen desde el ámbito del diseño estratégico con relación a las competencias de la educación para la sostenibilidad, en adelante las competencias de la EDS, planteadas hasta aquí.

Conceptualización Integrada de las Competencias para el Desarrollo Sostenible

Integrar las competencias que emergen desde el diseño estratégico y la EDS refuerza la relación entre ambos ámbitos, y evidencia un interés compartido que permite considerar que desafíos sistémicos, contextuales y globales³, pueden ser abordados bajo el marco del diseño estratégico y/o de la EDS en cualquier escenario (escuelas, universidades, organizaciones públicas, privadas, lucrativas o sin ánimo de lucro).

El propósito de describir y relacionar las competencias es ofrecer un conjunto conceptualmente integrado de las competencias interrelacionadas del campo del diseño estratégico y de la EDS.

De acuerdo con el propósito anterior, a continuación, se presenta la siguiente conceptualización integrada de las competencias para el Desarrollo Sostenible, las cuales se definieron conforme a las competencias que se integran desde el ámbito del diseño estratégico y de la EDS.

- Pensamiento sistémico
- Identificación de una amplia gama de posibilidades
- Pensamiento crítico
- Imaginar nuevas opciones
- Visualización
- Aceptación de la complejidad
- Aprendizaje
- Liderazgo (incluye la capacidad de cultivar posibilidades y articular)

³ Desafíos definidos por Ken Friedman en: Friedman, K. (2019). Friedman. 2019. *Design Education Today - Challenges, Opportunities, Failures. Chatterjee Global Lecture Series.*

- Trabajo en equipo
- Establecimiento de relaciones intencionadas entre la solución y su contexto
- Creación y evaluación iterativa para converger hacia un impacto deseado (incluye modelado, evaluación, incorporación y evaluación de valor, y competencia normativa)
- Competencia anticipatoria
- Competencia estratégica
- Administración y gestión de recursos
- Sensibilidad social y ecológica
- Competencia creativa

El conjunto de competencias es complejo y ha de tenerse en cuenta que este no es suficiente sin un proceso que permita la movilidad de dichas competencias para el fortalecimiento de las mismas (OCDE, 2018) y sin una figura que oriente la práctica del diseño estratégico (Meyer & Norman, 2020), por ello, es necesaria la participación del diseño experto como facilitador y orientador de procesos.

La capacidad de fortalecer las competencias es algo que debe aprenderse en sí (OCDE, 2018). El Marco de Aprendizaje de la OCDE sugiere hacerlo a través de un proceso constituido por la anticipación, la reflexión y la acción (2018), lo que en consecuencia promete experimentación (UNESCO, 2017).

- La anticipación: prevé lo que puede ser necesario en el futuro o cómo las acciones realizadas hoy pueden tener consecuencias para el futuro.
- La reflexión: implica adoptar una postura crítica para decidir, elegir y actuar considerando los posibles efectos tanto positivos como negativos.

- La acción: es el resultado de la anticipación y la reflexión, es la toma de decisiones puesta en práctica.

(OCDE, 2018).

Se considera que este proceso de aprendizaje además de estar relacionado con las competencias descritas anteriormente como la anticipación, el sentido práctico y la sensibilidad social y ecológica; también se relaciona con el diseño estratégico y con sus características en sí, explícitamente con la estrategia y la práctica reflexiva del diseño. Esto supone que el diseño estratégico se configure como un proceso de aprendizaje que puede movilizarse a través de la anticipación, la reflexión y la acción.

Metodología

Tipo de investigación: correlacional.

VARIABLES:

- Educación basada en diseño.
- Educación para el Desarrollo Sostenible.
- Cultura de la innovación.

Las anteriores variables pretenden ser estudiadas con relación al impacto y al efecto que tiene una sobre la otra.

Asimismo, la investigación implica un tipo de estudio documental y aplicado, en el que en un primer momento es necesaria la búsqueda, la recopilación, la clasificación y la organización documental con relación al tema planteado a partir de fuentes primarias y secundarias.

Hipótesis: La educación basada en el diseño contribuye a una cultura de la innovación.

Fuentes de información:

- Fuentes primarias: rastreo y recolección de información por medio de técnicas como observación de campo, encuestas con preguntas abiertas y cerradas, entrevistas semiestructuradas y grupos focales.
- Fuentes secundarias: rastreo y recolección de información por medio de documentación nacional e internacional de acuerdo con las siguientes categorías de búsqueda: diseño estratégico, Educación para el Desarrollo Sostenible, educación a basada en diseño y cultura de la innovación.

Fases de la Investigación

1. Exploración y análisis de contexto.
2. Rastreo de fuentes.
3. Interpretación.
4. Creación (ideación, construcción y testeo).
5. Implementación.

Bibliografía

Alkire, S. (2002). Dimensions of Human Development. World Development, 181 - 205.

Design Council. (2021). Beyond Net Zero A Systemic Design Approach.

Helsinki Design Lab. (s. f.). Recuperado 28 de marzo de 2022, de <http://helsinkidesignlab.org/>

Hill, D. (2012). Dark Matter and Trojan Horses: A Strategic Design Vocabulary. <https://library.designcriticalthinking.com/library/books/dark-matter-and-trojan-horses-a-strategic-design-vocabulary>

Lara, M. del P. (2021, julio 9). El diseño estratégico frente a los cambios de paradigmas socioeconómicos en los sistemas de producción, intercambio y distribución de bienes y servicios: Posicionamiento profesional [Info:eu-repo/semantics/doctoralThesis]. Universidad Complutense de Madrid. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/68880/>

Manzini, E. (2015). Cuando todos diseñan, una introducción al diseño para la innovación social. Massachusetts: Experimenta Editorial.

Meyer, M. W., & Norman, D. (2020). Changing Design Education for the 21st Century. She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation, 6(1), 13-49. <https://doi.org/10.1016/j.sheji.2019.12.002>

OCDE. (2018). The future of education and skills Education 2030. [https://www.oecd.org/education/2030-project/contact/E2030%20Position%20Paper%20\(05.04.2018\).pdf](https://www.oecd.org/education/2030-project/contact/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf)

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2015). Replantear la educación ¿Hacia un bien común mundial? Paris.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (1990). Informe Nacional de Desarrollo Humano, Más allá del conflicto, luchas por el bienestar. Bogotá: Tercer Mundo editores. Recuperado el 05 de enero de 2019, de <http://desarrollohumano.org.gt/desarrollo-humano/concepto/>

Schön, D. A. (1992). La formación de profesionales reflexivos. Paidós.
http://biblioteca.especializada.unjbg.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=36

36

UNESCO. (2017). Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivos de aprendizaje. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423>

UNESCO. (2020). Educación para el desarrollo sostenible: Hoja de ruta.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374896>

UNESCO. (s. f.). Educación para el Desarrollo Sostenible. Recuperado 6 de julio de 2022, de <https://www.unesco.org/es/education/sustainable-development>

Wiek, A., Keeler, L., & Redman, C. (2011). Key Competencies in Sustainability: A Reference Framework for Academic Program Development. *Sustainability Science*, 6, 203-218. <https://doi.org/10.1007/s11625-011-0132-6>